

**ФЕНОМЕН КІБЕРНЕОЛОГІЗМІВ ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОЛОГІЇ ТА ІНШИХ
ГУМАНІТАРНИХ НАУК***Лю Сюена**аспірантка кафедри англійської філології
Український державний університет
імені Михайла Драгоманова***THE PHENOMENON OF CYBERNEOLOGISMS AS A PROBLEM OF PHILOLOGY AND OTHER
HUMANITIES***Liu Xuena**a postgraduate student of the Department of English Philology
Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University***Анотація**

Швидкий розвиток інформаційних технологій спричинив появу нових сфер людської діяльності, що, в свою чергу, зумовило виникнення нових понять і термінів. Цей процес особливо помітний у сфері інформатики, де щодня з'являються нові гаджети, програми, сервіси, які потребують нових назв. Ці нові слова, що виникають на стику технологій і мови, називаються кібернеологізмами. Автор приходить до висновку, що феномен кібернеологізмів є одним з найактуальніших питань сучасної гуманітаристики. Він вимагає комплексного підходу, який включає як наукові дослідження, так і практичні заходи. Лише спільними зусиллями мовознавців, соціологів, психологів, педагогів та інших фахівців можна знайти оптимальні рішення для розуміння та опису цього складного явища.

Abstract

The rapid development of information technologies caused the emergence of new spheres of human activity, which, in turn, led to the emergence of new concepts and terms. This process is especially noticeable in the field of informatics, where new gadgets, programs, and services that need new names appear every day. These new words that arise at the intersection of technology and language are called cyberneologisms. The author comes to the conclusion that the phenomenon of cyberneologisms is one of the most pressing issues of modern humanitarianism. It requires an integrated approach that includes both scientific research and practical activities. Only with the joint efforts of linguists, sociologists, psychologists, teachers and other specialists can optimal solutions be found for understanding and describing this complex phenomenon.

Ключові слова: кібернеологізми, неологізми, англійська мова, англійська філологія, гуманітарні науки.

Keywords: cyberneologisms, neologisms, English language, English philology, humanitarian sciences.

Вступ. Швидкий розвиток інформаційних технологій спричинив появу нового мовного явища – кібернеологізмів. Це слова та словосполучення, що виникають у зв'язку з появою нових технологій, гаджетів, програмного забезпечення та інтернет-сервісів. Феномен кібернеологізмів є складним і багатограним, він викликає інтерес не лише у філологів, а й у представників інших гуманітарних наук.

Дослідження кібернеологізмів є надзвичайно актуальним з кількох причин:

- Глобалізація цифрового спілкування: Інтернет об'єднав людей з різних країн, створивши глобальну спільноту, де англійська мова домінує. Це призводить до масового поширення англійських кібернеологізмів і їх швидкої інтернаціоналізації [7].

- Швидкість змін: Сфера інформаційних технологій розвивається з неймовірною швидкістю, що вимагає постійного оновлення лексики. Нові гаджети, програми, сервіси з'являються щодня, і кожен з них приносить нові терміни [8].

- Вплив на інші мови: Англійські кібернеологізми активно запозичуються іншими мовами, змінюючи їх лексичний склад і граматику.

- Соціальні наслідки: Поширення кібернеологізмів впливає на нашу комунікацію, мислення, культуру. Розуміння цих процесів є важливим для соціологів, психологів, педагогів та інших фахівців [5].

Мета статті – проаналізувати феномен кібернеологізмів як проблему філології та інших гуманітарних наук.

Результати дослідження. Отже, швидкий розвиток інформаційних технологій спричинив появу нових сфер людської діяльності, що, в свою чергу, зумовило виникнення нових понять і термінів. Цей процес особливо помітний у сфері інформатики, де щодня з'являються нові гаджети, програми, сервіси, які потребують нових назв. Ці нові слова, що виникають на стику технологій і мови, називаються кібернеологізмами.

Кібернеологізми – це загальна проблема для сучасної філології, адже філологія стикається з низкою проблем, пов'язаних з кібернеологізмами:

- Швидкість появи нових термінів: Мовознавці не встигають за темпами появи нових слів.

- Проблема стандартизації: Відсутність єдиних стандартів утворення та живання кібернеологізмів призводить до розбіжностей у їхньому написанні, вимові та значенні [2].

- Багатозначність та полісемія: Багато кібернеологізмів мають кілька значень або можуть використовуватися в різних контекстах [3].

- Культурні відмінності: Інтерпретація кібернеологізмів може відрізнятися в різних культурах [4].

Також слід зазначити, що кібернеологізми – це проблема і для інших гуманітарних наук. Наприклад:

- Соціологія: Кібернеологізми відображають соціальні зміни, що відбуваються в суспільстві.

- Психологія: Кібернеологізми впливають на наше мислення і сприйняття світу.

- Педагогіка: Виникнення нових термінів вимагає розробки нових методик навчання.

- Культурологія: Кібернеологізми відбивають особливості сучасної культури.

У нашому дослідженні ми пропонуємо наступні шляхи вирішення проблеми феномену кібернеологізмів у філології та інших гуманітарних науках:

- Створення корпусів сучасних текстів: Для дослідження кібернеологізмів необхідні великі корпуси сучасних текстів.

- Розробка нових словників: Потреба у створенні нових типів словників, які б охоплювали сучасну лексику, включаючи кібернеологізми.

- Використання комп'ютерних технологій: Комп'ютерні програми можуть допомогти в автоматичному виявленні та аналізі кібернеологізмів.

- Міжнародне співробітництво: Створення міжнародних груп дослідників для обміну досвідом та розробки спільних стандартів.

Також слід зазначити, що кібернеологізми пов'язані з кібернетикою. Адже розвиток комп'ютерних технологій призвів до виникнення великої кількості нових термінів англійською мовою. Ці терміни утворили складну систему, яка відображає взаємозв'язки між комп'ютерною сферою та іншими аспектами життя. Дослідження цієї системи дозволяє краще зрозуміти, як мова адаптується до нових технологій та як ці технології впливають на наше життя. Цей напрям досліджень є актуальним завдяки зростанню інтересу до міждисциплінарних досліджень та вивченню складних систем [6].

Кібернетика, як наука про керування, обробку інформації та комунікацію, постійно оновлюється. З появою нових технологій, таких як штучний інтелект, великі дані, інтернет речей, виникає потреба у нових термінах для опису цих явищ. Кібернеологізми є своєрідним індикатором цього розвитку, вони відображають динаміку наукової думки та технологічного прогресу [1].

Феномен кібернеологізмів у філології та гуманітарних науках, дозволяє нам виділити їх наступні особливості:

- Швидкість появи: Кібернеологізми з'являються з неймовірною швидкістю, часто ще до того, як встигають закріпитися в словниках.

- Міжнародний характер: Багато кібернеологізмів мають англійське походження, але активно використовуються в інших мовах, включаючи українську.

- Багатозначність: Деякі кібернеологізми мають кілька значень, що може ускладнювати їх розуміння.

- Скорочення і аббревіатури: Для економії часу і місця часто використовуються скорочення і аббревіатури, які можуть бути незрозумілими для неспеціалістів.

Слід також зазначити роль кібернеологізмів у розвитку мови. А саме:

- Збагачення лексики: Кібернеологізми збагачують лексичний склад мови, роблячи її більш точною і виразною.

- Формування нової культури: Кібернеологізми створюють нові культурні коди, які розуміють тільки ті, хто знайомий з інформаційними технологіями.

- Вплив на інші сфери життя: Кібернеологізми проникають у різні сфери життя, змінюючи нашу мову і мислення.

Висновки. Отже, феномен кібернеологізмів є одним з найактуальніших питань сучасної філології та інших гуманітарних наук. Він вимагає комплексного підходу, який включає як наукові дослідження, так і практичні заходи. Лише спільними зусиллями мовознавців, педагогів, перекладачів та інших фахівців можна знайти оптимальні рішення для збереження багатства і різноманітності національної мови в умовах глобалізації.

Перспективи подальших досліджень:

- Соціолінгвістичний аналіз: Дослідження соціальних факторів, що впливають на появу і поширення кібернеологізмів.

- Психолінгвістичний аналіз: Вивчення когнітивних механізмів, що лежать в основі утворення і сприйняття кібернеологізмів.

- Комп'ютерна лінгвістика: Розробка комп'ютерних програм для автоматичного виявлення та аналізу кібернеологізмів.

- Педагогічний аспект: Розробка методик навчання іноземних мов з урахуванням особливостей кібернеологізмів.

Список літератури

1. Ashby W. An introduction to cybernetics (PDF). Chapman & Hall. 1956. URL: <http://pespmc1.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf> (дата звернення: 21.06.2024).

2. Bermúdez-Sabel H., Curado Malta M., Gonzalez-Blanco E. Towards Interoperability in the European Poetry Community: The Standardization of Philological Concepts. 2017. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59888-8_14 (дата звернення: 16.05.2024).

3. Devney J. What is the difference between polysemy and ambiguity? URL: <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-polysemy-and-ambiguity> (дата звернення: 02.02.2024).

4. Krylova M. N. Philology: scientific researches. URL: https://en.nbpublish.com/engfm/rubrics_1314.html (дата звернення: 12.05.2024).
5. Onyedum A. Social media neologisms: a morpho-semantic analysis. 2012. URL: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34605101/AKUNNA_ONYEDUM_M.A._ENGLISH_THESIS-libre.pdf?1409654797=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSOCIAL_MEDIA_NEOLOGISMS_A_MORPHO_SEMANTI.pdf&Expires=1729162190&Signature=AlgIfJ9p2PiZl4ScRiBOrYdz3RQKZo2OB7luYqL9pTQpAl9EM6XQ~eyT2pjTOjus9YmO5ZPLhnt5R54PnOQ6rZKusA5OChuIcw4qBUAZP4FsuF0AgRglSsrGCljDOqNbB7PYug4K2VbEXF1Shb7l6WlfrDDXTHZomkbVBDEttGMs5MX8vgSK9F6VEX5H3d7uFCcO5N7KZXZo4LJCwpFDGxtn~jSf9DV843n7DbW-4DqH1uDlSSPCWLyfmJ3Sl32FnuXBAtAZGIIsaSPk4AUHoXbKmLarzJn7G0TXZP1OuGsbR4GDLMtL8PksHVbiwcxIT60D9e5AdO4Y9l4Asglng__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA (дата звернення: 09.07.2024).
6. Pask G. Cybernetics. Encyclopædia Britannica. 1972.
7. Poster M. Citizens, digital media and globalization. 2001. URL: <https://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP1801mp.html> (дата звернення: 11.10.2024).
8. Roser M. Technology over the long run: zoom out to see how dramatically the world can change within a lifetime. 2023. URL: <https://ourworldindata.org/technology-long-run> (дата звернення: 11.11.2024).